

Alisher Navoiy she‘riyatiga xos ayrim badiiy san‘at turlarning lingvopoetik tahlili

Mamajonova Mashhura Murodullayevna

NamDU mustaqil izlanuvchisi
e-mail: samsungasamsunga781@gmail.com

Annotatsiya. Alisher Navoiy she‘riyati badiiy-uslubiy vositalarga boy bo‘lib, maqolada shoir she‘riyatida uchaydigan badiiy san‘at turlaridan juft so‘zlar bilan bog‘liq jam, taqsim, tafriq, laff, nashr, tard-u aks kabi she‘riy san‘atlarning tahlili berilgan.

Kalit so‘zlar: juft so‘z, she‘riy san‘at, jam, taqsim, tafriq, laff, nashr, tard-u aks.

Абстрактный. В статье дан анализ таких поэтических искусств, как джем, таксим, тафирк, лафф, нашар, тард-у-акс, относящихся к словосочетаниям, используемым в поэзии Алишера Навои.

Ключевые слова: пара слов, поэтическое искусство, джем, таксим, тафрик, лафф, публикация, тард-у акс.

Annotation. The article provides an analysis of poetic arts such as jam, taksim, tafriq, laff, nashr, tard-u aks, related to the use of couplets in Alisher Navoi's poetry.

Keywords: couplet, poetic art, jam, taksim, tafriq, laff, nashr, tard-u aks.

Kirish

Alisher Navoiy she‘riyatining badiiy yetuklikka erishishining asosiy vositalaridan biri to‘g‘ri she‘riy san‘at tanlovi bo‘lsa, ikkinchisi uni yuzaga chiqaruvchi badiiyatning asosiy quroli so‘zdir. She‘r uchun tanlangan har bir so‘z qolipda o‘ziga xos alohida badiiy yuk tashiydi. She‘riy satrlarda zimmasiga o‘ziga xos badiiy yukni olgan juft so‘zlar ham she‘r tizimida turli xil badiiy san‘atlarni vujudga keltiradi.

Adabiyotlar tahlili

Juft so‘z fonetik, leksik-semantik, morfologik tabiatiga ko‘ra murakkab birlik. Uning har bir qirradi she‘r baytlarida muayyan san‘atni yaratishga asos bo‘la oladi. Juft so‘zlarning muhim semantik belgisi ma‘noni umumlashtirish, jamlashdan iborat. Uning bu xususiyati badiiy matnda o‘ziga xos she‘riy san‘atlarning betakror namunalarini yuzaga chiqarishda qo‘l keladi. She‘riy asarlarda ko‘p uchraydigan *jam*, *taqsim*, *tafriq*, *jam va taqsim*, *jam va tafriq*, *laff va nashr* kabi she‘riy san‘atlar umumlashtirish, jamlash kabi tushunchalarni obrazli ifodalashda asosiy rol o‘ynaydi.

Tadqiqot metodologiyasi

Maqolani yoritish, tahlillar jarayonida tarixiy-qiyosiy, lingvopoetik tahlil metodlaridan foydalanildi.

Tahlillar va natijalar

Jam narsa va tushunchalarni biron belgi bo‘yicha baytda jamlab, ular o‘rtasidagi munosabat asosida biror obrazli fikrni ifodalash san‘atidir. [Хожиахмедов, 1999: 95]. Mumtoz she‘riyatda

keng qo‘llanuvchi ushbu san‘at narsa va tushunchalarning haqiqiy va majoziy, aniq va mavhum ma‘nolariga asoslanadi:

*Gul-u gulzor sening bog‘i jamolingga fido,
Sarv-u shamshod dog‘i toza niholingga fido.* (Manba)

Baytidagi birinchi misrada *gul, gulzor* ma‘shuqaning *bog‘i jamoli (yuzi)* – go‘zallik belgisi, ikkinchi misrada esa *sarv, shamshod* lug‘aviy birliklari *mahbubaning toza niholi (qaddi)* – tiklik belgisi ifodasi bo‘yicha juftlashgan bo‘lib, jamlash belgisi yashirin voqelantirilgan.

Taqsim baytning birinchi misrasida turli belgiga ega bo‘lgan narsa yoki tushunchalar to‘planib, keyingi misrada ularni muayyan belgilarga ko‘ra taqsimlash vositasida timsol yaratishni san‘atidir. [Ҳоҗиаҳмедов, 1999: 95] Masalan, quyidagi baytda yorga xos go‘zallik xususiyati *sarv-u gul* juft so‘zi vositasida ifodalangan, ikkinchi misrada esa o‘xshashlik belgisiga ko‘ra taqsimlangan:

*Guljabinlik sarvqad mohim kerak, yo‘q sarv-u gul,
Ul yuz-u qadsiz manga ne ul keraklikdur, ne bu.* (F.K. 267)

Jam va taqsim (to‘plash va taqsimlash ma‘nosida) badiiy san‘atlardan biri bo‘lib, narsa va tushunchalarni ifodalovchi so‘zlarni ma‘lum belgi asosida to‘plab, so‘ng ularni boshqa bir belgi asosida taqsimlash demakdir. [Сироҗиддинов, 2016: 187]. Masalan, quyidagi baytning birinchi misrasida jamlangan *xatt-u yuz* ikkinchi misrada go‘zallik belgisi asosida taqsimlangan:

*Xatt-u yuzing hajrida ko‘z kim bulut monandidur,
Chashmai sabz ul biri, bu bir guliston bandidur.* (Manba)

Mazkur baytning birinchi misrasida jamlangan *oh-u ashk* ikkinchi misrada holat belgisiga ko‘ra taqsimlangan:

*Oh-u ashkimdin xabarsiz bo‘lmang, ey olam eli,
Kim berurlar ul biri sarsar, bu to‘fondin xabar.* (Manba)

Laff va nashr “yig‘ish va yoyish” ma‘nosini ifodalovchi ushbu she‘riy san‘at she‘r baytida avval bir nechta narsa yoki tushuncha nomini ketma-ket keltirib, keyin ular haqidagi hukmlarni ketma-ket bayon qilishga asoslanadi. Bundan asosiy maqsad nomlari keltirilgan narsa yoki tushunchalarni bo‘rttirib, kuchaytirib ko‘rsatishdan iboratdir. [Сироҗиддинов, 2016: 187]. Yuqoridagi san‘atlar kabi mazkur she‘riy san‘atda ham juft so‘z umumlashtirish ma‘nosi bilan badiiylik ifoda etadi. Masalan,

*Zulf-u yuzdin sunbulingni gul uza tarqatma ko‘p,
Dahr bog‘ida gul-u sunbul isin burqatma ko‘p* (G‘.S.50-b.)

Baytining birinchi misrasida tilga olingan *zulfning sunbulga, yuzning gulga* tashbehi laff va nashr san‘atini yuzaga keltirgan:

*Ne el, ne kishi, balki shayton-u dev
Kelib barchag‘a da‘b bedod-u rev* (G‘.S. 373-b.)

Laff va nashr misraning o‘zida ham qo‘llanishi mumkin. Bu holda misraning birinchi qismida narsa yoki tushunchalar nomi sanalsa, ikkinchi qismida ular haqidagi hukmlar bayon qilinadi. [Исҳоқов, 2014: 37] Masalan,

*Sabr xaylin ko‘nglum o‘z girdinda qo‘ymas, go‘yiyo
Kirik-u qoshing xayoli o‘q-u yosi aning.* (F.K. 192-b.)

Baytning ikkinchi misrasida avvaliga mahbuba *kiprig-u qoshi* umumlashtirilib (laff), so‘ng ularning tashbehiy atamaları (nashr): *o‘q-u yo* keltirilgan.

Umumlashtirish, jamlash ma‘nosini ifodalash juft so‘zning asosiy semantik belgisi ekan, juftlashtirish natijasida ikki xil holat kuzatiladi:

a) ma‘no, ya‘ni juft so‘zning ma‘nosi qismlarning semantik jamligidan kengayadi (*qozontovoq*):

b) ma‘no kengaymaydi, lekin umumlashish, jamlik ifodalanadi, ya‘ni har ikki qismdan anglashilgan umumiy ma‘no kelib chiqadi (*ota-ona*).

Yuqorida keltirilgan she‘riy san‘atlardan shuni ko‘rish mumkinki, Alisher Navoiy ularda juft so‘zning ikkinchi ko‘rinishidan ikki predmet o‘rtasidagi munosabat asosida obrazli fikr ifodalash uchun unumli foydalangan.

Juft so‘zlarning yana bir o‘ziga xos leksik-grammatik xususiyati juftlashayotgan qismlarning aksariyatini o‘rin almasha olishidir. So‘zlarning ahamiyati bir xil yoki shunga o‘xshash bo‘lganida tartib qat‘iy bo‘lmaydi, inversiya bilan qo‘llanaveradi. Alisher Navoiy ijodida juft so‘zning aynan shu jihati *tard-u aks* san‘atining betakror namunalarini yaratishda qo‘l kelgan.

Tardu aks (ar. *teskari qilib takrorlash*) – bayt tarkibidagi ikki so‘z yoki birikmani muayyan bir tartibda keltirib, so‘ng ularning o‘rnini almashtirib takrorlashdan iborat she‘riy san‘at [Сирожиддинов, 2016: 19]. Bu san‘at mumtoz poetikaga doir manbalarda *aks*, *tabdil* nomlari bilan ham keladi. Bu xil qaytarish natijasida muayyan so‘z yoki so‘z birikmasi yana bir bor ta‘kidlanibgina qolmay, ularning ma‘nosi ham yangilanadi, misra mazmuni takomillashadi. Shu nuqatayi nazardan Muhammad binni umar ar-Roduyoniy *tard-u aks*ning ikki ko‘rinishini farqlaydi. Agar o‘rni almashtirilib takrorlanganda so‘z yoki birikma ma‘nosi o‘zgarmasa, *aksi mutahodiy* deyiladi. [Д.Куронов, 2010: 311]. Juft so‘z qismlarining o‘rin almashtirib takrorlanishi ayni aksi mutahodiyga misol bo‘la oladi, ya‘ni bunda o‘rin almashishi natijasida yangi ma‘no hosil bo‘lmaydi: **Ikkinchisi qani?**

*Gar jahon-u jon ila vido‘ oson erur,
Lek bas mushkuldur ul jon-u jahon birlan vido‘.* (F.K.155-b.)
*Chiqdi jondin paykar aylab noz-u husn izhor etib
Zor ul paykarga jon, vola bu husn-u noza ruh.*(G‘.S-71-b.)

kabi satrlarda juft so‘z qismlarining o‘rni almashinib takrorlanishi natijasida leksik ma‘no o‘zgarmaydi, ma‘noni kuchaytirilib, ta‘kidlashga xizmat qiladi. Har ikki so‘z qofiyadosh bo‘lganligi sababli takror *zulqofiyatayn san‘atini* ham hosil qilgan.

So‘z yoki so‘z birikmalari ikkinchi misrada hech qanday o‘zgarishsiz aynan takrorlansa, *aksi tomm* (*to‘la aks*), o‘zgartirib takrorlansa, *aksi noqis* (*nuqsonli aks*) deb ataladi. [Ҳожиаҳмедов,1999: 89]. Juft so‘z bilan bog‘liq *tard-u aks* san‘atida ham uning bu ikki turini kuzatish mumkin:

*Dayr piri gar desa: bor-u yo‘qingni o‘tga sol,
Yo‘q esa qilma yo‘q-u boringni behanjor xarj.* (F.K. 51-b.)

Yoki:

*Hajr tobu pechidin qisqardi umrum rishtasi
Tor ul yanglig‘ki bo‘lg‘ay qisqa pechu tobdin.*(B.V. 257-b.)

kabi baytlarda *tardu aks*ga asos bo‘lgan juft so‘z qismlari o‘zgarishsiz takrorlanib *aksi tommni* hosil qilgan.

Quyidagi baytlarda esa juft so‘z qismlari kelishik va egalik qo‘shimchalari bilan o‘zgartirilib *aksi noqis* san‘atini shakllantirgan:

*Dayr aro, eykim, Navoiydin tilarsen nom-u nang,
Bilkim, ul bu yerga qochib keldi nang-u nomdin.* (F.K. 255-b.)

Yoki:

*Bu yo‘lda sud-u ziyondin takallum atmangkim,
Tugatti ishqida savdo ziyon-u sudumni.* (F.K. 315-b.)

Navoiy ijodida tard-u aksni hosil qiluvchi juft so‘zlar nafaqat qismlarning aks takrori orqali, balki butun boshli juft so‘zlar ham mazkur badiiy san‘atga asos bo‘la oladi:

*Taku toz erdi qishu yoz anga,
Qishu yoz erdi taku toz anga.* (“Saddi Iskandariy”)

Yoki

*Joh-u malol ahlida yo‘q mehr-u vafo,
Bas menga mehr-u vafo mol ila joh* (F.K. 269-b.)

kabi o‘ynoqi satrlarda juft so‘zlarning aks takrori tardu aks san‘atiga asos bo‘lgan. Quyida esa juft va takroriy so‘zning aks takrori natijasida ma’no yanada kuchaytirib ta’kidlanadi:

*Borg‘aningdin ayru erdi bir-biridin jon-u tan,
Kelmakingdin jon-u tanni bir-biriga qot, kel.* (F.K. 198-b.)

Ko‘rinadiki, tard-u aks she’rda muayyan maqsadni obrazli-emotsional ifodalash va rang-barang ma’no tovlanishlari hosil qilish uchun imkon beruvchi lingvopoetik vositadir.

Xulosa

Demak, Alisher Navoiy she’riyatida qo‘llangan juft so‘zlar turli she’riy san‘atlarni vujudga keltirib, badiiylikka xizmat qilgan. She’rga musiqiylik, ogangdoshlik, joziba bag’ishlab, ta’sirchanlikni kuchaytirgan.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Алишер Навоий. Тўла асарлар тўплами. Фаройиб ус-сиғар. 3-жилд. – Тошкент, 2013
2. Алишер Навоий. Тўла асарлар тўплами. Наводир уш-шабоб. 4-жилд. – Тошкент, 2013
3. Алишер Навоий. Тўла асарлар тўплами. Бадойиъ ул-васат 5-жилд. – Тошкент, 2013
4. Алишер Навоий. Тўла асарлар тўплами. Фавойид ул-кибар 6-жилд. – Тошкент, 2013
5. Алишер Навоий: комусий луғат. Маъсул муҳаррир: Ш.Сирожиддинов. – Тошкент: Шарқ, 2016.
6. Ҳожиаҳмедов А. Мумтоз қофия малоҳати. – Тошкент: Шарқ, 1999.
7. Исҳоқов Ё. Сўз санъати сўзлиги. – Тошкент: O‘zbekiston, 2014.
8. Ўзбек тили грамматикаси. Морфология.– Тошкент: Фан, 1975. – 1-жилд.